

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Stress as a provoking factor of vasospastic angina.

Bakhronov B.

Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan, Bukhara, Gijduvan 23

e-mail: baxronov.behruz@bsmi.uz,<https://orcid.org/0009-0003-3217-4945>

Abstract. Angina pectoris is a clinical manifestation of ischemic heart disease, and one of its forms is vasospastic angina, which is characterized by episodes of coronary vessel spasm. Unlike stable angina, where ischemia is caused by atherosclerosis, the vasospastic form is more often associated with functional disorders of vascular tone. Emotional stress, as one of the most important factors, can significantly exacerbate vessel spasms, triggering disease exacerbations. The aim of this study was to investigate the role of stress as a trigger for vasospastic angina based on patient questionnaires. The study revealed that stressful situations not only increase the frequency of attacks but may also accelerate the development of vascular disturbances in the long term. The obtained data confirm the need to integrate innovative stress management methods, such as neurobiological training, into the treatment and prevention program of vasospastic angina. Additionally, it was found that psycho-emotional support for patients with vasospastic angina significantly improves their clinical outcomes, reducing the need for medication therapy.

Keywords: vasospastic angina, stress, coronary vessel spasm.

Stress — vazospastik stenokardiyaning turtki bo'luvchi omili"

Baxronov. B.B.

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Ozbekiston, Buxoro, Gijduvon kochasi 23

e-mail: baxronov.behruz@bsmi.uz,<https://orcid.org/0009-0003-3217-4945>

Annotatsiya. Stenokardiya — bu yurak ishemik kasalligining klinik ko'rinishi, uning bir shakli vazospastik stenokardiya bo'lib, bu koronar qon tomirlarining spazmlari bilan tavsiflanadi. Stabil stenokardiyada ishemiya ateroskleroz sababli yuzaga kelsa, vazospastik shaklda esa ko'pincha tomir tonusining funktsional buzilishlari bilan bog'liqdir. Emotsional stress, eng muhim omillardan biri sifatida, qon tomirlarining spazmlarini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin va kasallikning hurujini keltirib chiqaradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi stressning vazospastik stenokardiyaning triggeri sifatidagi rolini bemorlar so'rovnomasi asosida o'rganish. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, stressli holatlar nafaqat hujumlarning chastotasini oshiradi, balki uzoq muddatda tomir buzilishlarining rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Olingan ma'lumotlar, vazospastik stenokardiyani davolash va profilaktika dasturiga neyrobiologik mashqlar kabi innovatsion stressni boshqarish

usullarini integratsiya qilish zarurligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, vazospastik stenokardiyali bemorlarga psixo-emotsional yordam ko'rsatish ularning klinik natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi, dori terapiyasiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Kalit so'zlar: vazospastik stenokardiya, stress, koronar qon tomirlarining spazmi.

Стресс как провоцирующий фактор вазоспастической стенокардии

Бахронов Б.

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан, Бухара,
Гиждуван 23

e-mail: baxronov.behrux@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0003-3217-4945>

Аннотация. Стенокардия — это клиническое проявление ишемической болезни сердца, и одной из её форм является вазоспастическая стенокардия, для которой характерны эпизоды спазмов коронарных сосудов. В отличие от стабильной стенокардии, при которой ишемия вызывается атеросклерозом, вазоспастическая форма чаще связана с функциональными нарушениями сосудистого тонуса. Эмоциональный стресс, как один из важнейших факторов, может существенно усиливать спазмы сосудов, провоцируя обострения заболевания. Целью данного исследования было изучение роли стресса как триггера вазоспастической стенокардии на основе анкетирования пациентов. В ходе исследования было выявлено, что стрессовые ситуации не только увеличивают частоту приступов, но и могут ускорять развитие сосудистых нарушений в долгосрочной перспективе. Полученные данные подтверждают необходимость интеграции инновационных методов управления стрессом, таких как нейробиологические тренировки, в программу лечения и профилактики вазоспастической стенокардии. Кроме того, выявлено, что психоэмоциональная поддержка пациентов с вазоспастической стенокардией значительно улучшает их клинические результаты, снижая потребность в медикаментозной терапии.

Ключевые слова: вазоспастическая стенокардия, стресс, спазм коронарных сосудов.

Введение. Стенокардия остаётся одним из ведущих клинических проявлений ишемической болезни сердца (ИБС), распространённость которой остаётся высокой как во всём мире, так и в Республике Узбекистан. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 126 миллионов человек в мире страдают от ИБС, при этом около 30–40% пациентов испытывают эпизоды стенокардии [1]. Согласно отчётам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди

причин смертности: в 2022 году на них пришлось около 56% всех зарегистрированных случаев смерти, при этом ИБС составляет свыше 35% среди этих заболеваний [9].

Вазоспастическая стенокардия (ангина Принцметала) — относительно редкая, но клинически значимая форма ИБС, составляющая до 10% всех случаев стенокардии. Её основным патофизиологическим механизмом является транзиторный спазм коронарных артерий, в отличие от стабильной стенокардии, связанной с атеросклеротическим сужением сосудов [2, 4]. Диагностика осложняется тем, что у значительной части пациентов отсутствуют изменения при плановых обследованиях, особенно при отсутствии ЭКГ-контроля во время приступа.

Современные исследования показывают, что вазоспастическая стенокардия чаще встречается у лиц моложе 50 лет, и женщины составляют до 40% случаев [4]. В условиях Узбекистана такие формы заболевания могут быть недооценены из-за ограниченного доступа к специализированной диагностике в некоторых регионах.

Одним из наиболее значимых провоцирующих факторов вазоспастических приступов признан психоэмоциональный стресс. По данным ряда когортных исследований, около 44% пациентов связывают ангинозные приступы с сильным эмоциональным напряжением [3, 5, 7]. Стресс активирует симпатико-адреналовую систему, вызывает высвобождение катехоламинов и вазоконстрикторов, повышает тонус сосудистой стенки, тем самым способствуя возникновению спазма и ишемии миокарда.

Клинически вазоспастическая стенокардия проявляется болями в грудной клетке в покое, чаще ночью или ранним утром. На ЭКГ во время приступа часто регистрируется элевация сегмента ST, реже — депрессия ST или инверсия зубца T, что требует срочной дифференциации с острым инфарктом миокарда [6].

Несмотря на наличие характерной клиники и электрокардиографических проявлений, вазоспастическая стенокардия остаётся недооценённой, особенно в амбулаторной практике. Целью настоящего исследования стало выявление взаимосвязи между психоэмоциональным состоянием пациентов и частотой приступов вазоспастической стенокардии на основе данных анкетирования, а также оценка необходимости включения методов стресс-менеджмента и психологической поддержки в комплексную терапию данной патологии [8].

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе клиники Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино в период с октября 2024 года по апрель 2025 года. В выборку вошли 56 пациентов с диагнозом стенокардии, из которых 15 пациентов

(26,8%) имели вазоспастическую форму стенокардии, а 41 пациент (73,2%) — стабильную форму стенокардии.

Критерии включения:

1. возраст от 30 до 65 лет;
2. наличие эпизодов стенокардии, подтверждённых на ЭКГ;
3. отсутствие значимых стенозов коронарных артерий (для вазоспастической формы стенокардии);
4. письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

1. острый инфаркт миокарда в последние 3 месяца;
2. декомпенсация хронических заболеваний;
3. психические расстройства и онкологические заболевания.

Пациенты были разделены на две группы: первая группа с вазоспастической стенокардией — 15 пациентов, у которых была диагностирована стенокардия, не связанная с атеросклерозом, и выявлены спазмы коронарных артерий, подтверждённые коронарографией и стимуляционными пробами. Вторая группа со стабильной стенокардией — 41 пациент, у которых стенокардия была связана с атеросклерозом, и сужение коронарных артерий было более 50%, что подтверждено коронарографией.

Для оценки взаимосвязи между стрессом и частотой приступов стенокардии использовалась структурированная анкета, которая включала следующие вопросы: шкала хронического стресса (оценка стресса по шкале от 0 до 25); частота приступов стенокардии за последний месяц; провоцирующие факторы, включая физическую нагрузку, стрессовые ситуации, приём пищи и др.; субъективная оценка влияния стресса на частоту приступов стенокардии.

Дополнительно проводились следующие диагностические процедуры: ЭКГ в покое и ЭКГ во время приступа; Холтеровское мониторирование ЭКГ для определения динамики изменений в ответ на физическую нагрузку и стресс; Определение уровня кортизола в утренней сыворотке крови (у 20 пациентов); Оценка вариабельности сердечного ритма (BCP), чтобы оценить степень влияния стресса на автономную нервную систему.

Результаты исследования. В исследование были включены 56 пациентов с диагнозом стенокардии, из которых 15 пациентов (26,8%) имели вазоспастическую стенокардию, а 41 пациент (73,2%) — стабильную форму стенокардии. Средний возраст пациентов составил $56,4 \pm 7,2$ года в группе стабильной стенокардии и $53,5 \pm 5,9$ года в группе вазоспастической стенокардии. Среди пациентов с вазоспастической стенокардией 64% составляют мужчины, в группе стабильной стенокардии — 70% мужчин. Продолжительность заболевания в группе стабильной стенокардии была в среднем $5,2 \pm 2,1$ года, в группе вазоспастической стенокардии — $3,8 \pm 1,9$ года.

Пациенты с вазоспастической стенокардией характеризовались более частыми приступами в покое (40%), особенно в ночное время или рано утром, что связано с характером спазмов коронарных артерий. Также наблюдалось меньшую зависимость от физической нагрузки (15%). Пациенты с стабильной стенокардией чаще предъявляли жалобы на приступы после физической нагрузки (60%), стрессовых ситуаций (25%) или приёма пищи (15%). Средний балл по шкале хронического стресса был значительно выше в группе с вазоспастической стенокардией ($18,2 \pm 3,5$) по сравнению с группой стабильной стенокардии ($14,5 \pm 4,1$). Это указывает на более высокий уровень стресса у пациентов с вазоспастической стенокардией, что подтверждается высокой частотой стрессовых ситуаций как триггеров приступов. Стресс как провоцирующий фактор был указан 60% пациентов в группе вазоспастической стенокардии и 45% пациентов в группе стабильной стенокардии. Пациенты с вазоспастической стенокардией демонстрировали характерные изменения ЭКГ, такие как временные эпизоды депрессии ST или, в некоторых случаях, временную элевацию ST (30% пациентов), что является характерным для сосудистых спазмов, наблюдаемых при вазоспастической стенокардии. Пациенты со стабильной стенокардией чаще имели депрессию ST только при физической нагрузке, которая исчезала при прекращении нагрузки или при применении нитратов. Пациенты с вазоспастической стенокардией показали значительно более высокие уровни кортизола в утренней сыворотке крови ($12,5 \pm 4,7$ мкг/дл) по сравнению с пациентами стабильной формы стенокардии ($9,8 \pm 3,4$ мкг/дл, $p < 0,05$). Это свидетельствует о том, что стресс оказывает более выраженное влияние на гормональный фон пациентов с вазоспастической стенокардией, что может способствовать развитию коронарных спазмов. Анализ ВСР показал, что пациенты с вазоспастической стенокардией имеют более выраженные изменения вегетативной регуляции, что проявляется в снижении вариабельности сердечного ритма (средний показатель = $20,4 \pm 3,9$), что указывает на преобладание симпатической активности. У пациентов с стабильной стенокардией этот показатель был выше (средний показатель = $24,5 \pm 5,3$, $p < 0,05$). Пациенты с вазоспастической стенокардией чаще получали в лечение препараты, направленные на расслабление гладкой мускулатуры коронарных артерий, такие как антагонисты кальция, а также принимали аспирин и статины для предотвращения тромбообразования и снижения воспаления. Пациенты со стабильной стенокардией получали традиционное лечение, включая нитраты, β -блокаторы и статины. Прогноз для этих пациентов оказался более благоприятным при соблюдении рекомендаций по изменению образа жизни и контролю стресса. В группе с вазоспастической стенокардией стресс значительно чаще становился причиной спонтанных приступов в покое (70%

пациентов), что подчёркивает важность стресса как основного триггера в этой группе. В группе стабильной стенокардии 48% пациентов отмечали связь между стрессом и частотой приступов, но в основном приступы развивались на фоне физической активности или после еды.

Заключение. Стресс является важным провоцирующим фактором как для вазоспастической, так и для стабильной стенокардии. Однако в группе пациентов с вазоспастической стенокардией стресс оказывает более выраженное влияние, что связано с наличием коронарных спазмов и повышенным уровнем кортизола.

Пациенты с вазоспастической стенокардией чаще предъявляют жалобы на приступы боли в покое, особенно ночью или в утренние часы. В то время как у пациентов со стабильной стенокардией приступы возникают в основном при физической нагрузке или стрессовых ситуациях.

В группе с вазоспастической стенокардией стресс оказался основным триггером приступов, что подтверждается более высоким уровнем

Учитывая различия в клинической картине и влиянии стресса, подход к лечению пациентов с вазоспастической и стабильной стенокардией должен быть персонализированным. Важно принимать во внимание влияние стресса на развитие приступов и назначать терапию, направленную на управление стрессом и предотвращение сосудистых спазмов.

Для эффективного лечения пациентов с вазоспастической стенокардией необходимо дополнительно использовать препараты, уменьшающие влияние стресса (например, антагонисты кальция) и проводить психоэмоциональную терапию. Также рекомендуется развитие стратегий по снижению уровня стресса в популяции с высоким риском стенокардии.

Список литературы:

1. Беленков Ю. Н., Напалков Ю. К. Ишемическая болезнь сердца // Руководство по внутренним болезням. — М. : Медицина, 2021. — Т. 2. — С. 342–378.
2. Бокерия Л. А., Комаров Р. Ш. Вазоспастическая стенокардия: современные подходы к диагностике и лечению // Российский кардиологический журнал. — 2022. — № 4. — С. 54–60.
3. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальный доклад о здоровье населения и системе здравоохранения Узбекистана за 2023 год. — Ташкент : Минздрав РУз, 2024. — 112 с. — URL: <https://minzdrav.uz/ru/report> (дата обращения: 12.05.2025).
4. Yasue H., Nakagawa H., Itoh T., Harada E., Mizuno Y. Coronary artery spasm — clinical features, diagnosis, pathogenesis, and treatment // Journal of Cardiology. — 2008. — Vol. 51, № 1. — P. 2–17. — DOI: 10.1016/j.jjcc.2007.10.001.

5. Lanza G. A., Careri G., Crea F. Mechanisms of coronary artery spasm // *Circulation*. — 2011. — Vol. 124, № 16. — P. 1774–1782. — DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.037283.
6. Maseri A. Pathophysiology of coronary artery spasm // *American Journal of Cardiology*. — 1990. — Vol. 66, № 3. — P. 3G–7G.
7. Steptoe A., Kivimäki M. Stress and cardiovascular disease // *Nature Reviews Cardiology*. — 2012. — Vol. 9, № 6. — P. 360–370. — DOI: 10.1038/nrcardio.2012.45.
8. Kimura E., Takatsu F., Noma S. Effectiveness of stress management training on the frequency of angina attacks // *American Heart Journal*. — 2002. — Vol. 144, № 5. — P. 875–880.
9. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. *Ежегодный доклад о состоянии здоровья населения и деятельности системы здравоохранения Республики Узбекистан за 2023 год*. — Ташкент: Минздрав РУз, 2024. — 112 с. [Электронный ресурс]: <https://minzdrav.uz/ru/report>